

O PLANO DE AÇÃO COMO PROMOTOR DA MODERNIZAÇÃO PAULISTA

MILLAN FACHI, FERNANDA

Doutoranda no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP)

fernanda.millanfachi@usp.br

RESUMO.

A concepção política instituída como plano de governo ao longo do mandato de Carvalho Pinto (1959-1963), no estado de São Paulo, teve sua formulação fortemente baseada no movimento Economia e Humanismo – doutrina instituída pelo padre dominicano Lebrez, nos anos de 1940, pautada numa visão integrada de conceitos sociais e econômicos. O Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE), como ficou conhecida a proposta, buscava, a partir de demandas necessárias à reorganização da economia, determinar ações de desenvolvimento e, mais do que isso, prever custos para sua execução. Enquanto plano de governo, o PAGE possuía uma dimensão técnica baseada nas condições administrativas, sociais e financeiras paulistas, caracterizando-se por um plano de investimentos, tendo o Estado como grande promotor das ações. Em sua elaboração, somado aos preceitos de industrialização e de intervencionismo estatal, de cunho desenvolvimentista, o progresso material era proposto associado ao social. E, coerente acerca da promoção de uma política nacional modernizante em conformidade com a modernização industrial, o Plano assumiu um papel estratégico no modernismo cultural e social do estado e da sociedade com a difusão de equipamentos públicos, projetos, ideias, fundos econômicos, orçamentos e ações. Prova disso são as soluções arquitetônicas de seus projetos – de usos diversos como fóruns, escolas, edifícios do ensino superior, hospitais, centros de pesquisas, casas de lavouras etc. –, cuja linguagem empregada foi moderna. Assim sendo, a participação do Estado na materialização cultural de uma identidade arquitetônica no caso do Plano de Ação é sobrepujante e caracteriza-se como determinante de um expressivo plano estratégico governamental responsável pela elaboração de um conjunto de obras modernas instaladas em São Paulo. Por essa razão, sua valorização e reconhecimento fazem-se necessários. O não reconhecimento do Plano na historiografia da arquitetura moderna possibilita o desmonte, a descaracterização e mesmo a demolição de exemplares modernos variados à revelia.

Palavras-chave: PAGE, PLANO DE AÇÃO, ARQUITETURA MODERNA

1. INTRODUÇÃO

A importância do Estado na promoção da arquitetura moderna no Brasil revela momentos fundamentais para a sua consolidação. Amparado pelos anseios vanguardistas de modernismo e de construção de uma identidade nacional, o Estado posicionou-se, em várias ocasiões, em prol do ideário moderno que representava a construção de um estado-nação moderno.

Nesse contexto, o Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE) – plano político elaborado na gestão do governo estadual de Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto em São Paulo – teve na atuação do Estado papel fundamental enquanto promotor da modernização e desenvolvimento paulista. Isto pois as obras de infraestrutura e equipamentos públicos implementados estavam em consonância com a modernização do país, sobretudo, em aspectos de materialização cultural e social.

No intuito de atualizar o serviço do Estado e promover o progresso para as cidades paulistanas, o Plano de Ação teve na arquitetura utilizada em suas obras um meio de difusão da linguagem moderna, dado o expressivo número de obras. Por essa razão, o estudo aprofundado do Plano, bem como de sua produção, é necessário para reforçar a magnitude do PAGE e seu papel como promotor da modernização paulista.

Nesse ínterim, o Grupo de Pesquisa Arte e Arquitetura, Brasil (ArtArqBr) busca catalogar, analisar e refletir acerca da pluralidade do patrimônio paulista elaborado ao longo da gestão de Carvalho Pinto, considerando a diversidade de soluções projetuais empregadas e o contexto político-econômico em que se insere.

2. O PLANO DE AÇÃO E O ESTADO

A relação entre o Estado e a construção da modernização do país e sua identidade arquitetônica, evidentemente, alterou-se ao longo dos anos, em função de mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais. O caráter nacionalista, entretanto, manteve-se, apesar das aparentes contradições desenvolvimentistas e assimetrias entre o modernismo social e o cultural. Essa modernização diversificada, para além da construção da identidade nacional, encontrou formas de concretização na arquitetura moderna.

Pode-se dizer que, hoje, cabe ao Estado função semelhante ao empreendedor na empresa privada: harmonizar a conjugação dos fatores de produção da sociedade de molde a obter deles o melhor rendimento social. [...] Os tipos de planejamento econômico adotados pelo Estado Democrático dos países subdesenvolvidos, embora todos eles com forte intervenção no domínio da vida econômica, dosam essa intervenção, segundo o grau ou o estágio de desenvolvimento econômico da comunidade e, sobretudo, a potencialidade do setor privado da economia ser capaz de iniciativas novas. A comunidade paulista constitui, hoje, um dos mais significativos exemplos de dinamismo da iniciativa privada, liderando o desenvolvimento econômico.¹

Nesse contexto, o Plano de Ação foi um plano político implementado por Carvalho Pinto em sua gestão estadual, entre os anos de 1959 e 1963, que se preocupava com as condições do homem e infraestrutura dos

empreendimentos ligados aos serviços públicos para o estado de São Paulo. Na esteira do desenvolvimentismo, a estratégia adotada era a de fortalecimento econômico e social do estado e, por consequência, o desenvolvimento do país (São Paulo, 1959).

O Plano foi instituído pelo Decreto n° 34.656, de 12/02/1959, e tinha por objetivo a melhoria e a atualização das atividades do Estado, de maneira a prover o progresso do estado de São Paulo considerando as necessidades e demandas de sua administração estadual.

Sua elaboração foi organizada a partir de duas frentes de trabalho: uma de Planejamento, sob coordenação de Plínio de Arruda Sampaio, e uma Técnica, composta por profissionais de diversas áreas. Para além da proposta de um plano de governo, o PAGE previa custos e prazos para implementação de suas obras ao longo do quadriênio, garantindo-lhe exequibilidade.

Não é programa ambicioso, fantasista, de realizações monumentais. É simples plano de investimento, baseado, porém, na realidade, equilibrado, harmonioso, perfeitamente exequível, não pretendendo incorporar, para uma administração de quatro anos, tudo quanto deva o Governo realizar. É um sistema e não simples catalogação de providências e obras.²

Estruturado a partir de três setores – Expansão Agrícola e Industrial, Melhoria das Condições do homem e Infraestrutura –, o PAGE valeu-se de estudos das tendências globais e setoriais da economia e da situação da população e suas necessidades básicas no que diz respeito à saúde, educação, cultura, justiça e segurança. Diante disso, a distribuição dos investimentos do governo previa para o setor de Expansão Agrícola e Industrial reserva para participação na grande indústria de base (4,0%), fundo de financiamento das indústrias de bens de produção (5,1%), fundo de expansão da indústria de base (5,1%), fundo de expansão agropecuária (7,3%), rede de experimentação e fomento agropecuário (3,9%), abastecimento (1,3%) e armazenagem e ensilagem (0,5%), totalizando 27,2%. O setor de Melhoria das condições do homem previa educação, cultura e pesquisa (14,7%), justiça e segurança pública (5,3%), saúde pública e assistência social (9,5%) e sistemas de água e esgoto (1,2%), no total de 30,7% dos investimentos. E, por fim, o setor de Infraestrutura previa energia (10,3%), ferrovias (7,9%), rodovias (19,8%), pontes municipais (2,9%) e aeroportos e navegação (1,1%), totalizando 42,0% (São Paulo, 1959).

Comprometido com a modernização paulista e com o progresso pautado no bem-estar social, a concepção do Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE) foi fortemente influenciada pela corrente denominada Economia e Humanismo – instituída pelo dominicano francês Louis-Joseph Lebreton, em prol de um desenvolvimento planejado e harmônico (Lamparelli, 1995).

Lebreton propunha uma economia pautada nas necessidades básicas do ser humano em sociedade, uma ação social humanizadora. Tendo influenciado e até participado de estudos no Brasil, Lebreton dedicou-se ao conhecimento das condições de vida dos países subdesenvolvidos, advertindo os riscos de um crescimento urbano anárquico e entendendo a importância de uma reforma agrária (Bosi, 2012).

Os preceitos difundidos por Lebreton influenciaram a Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais (SAGMACS), órgão de assessoria técnica cujas pesquisas versavam sobre

particularidades urbanas, sociais e econômicas do território. A Sociedade operava por meio de diagnósticos e orientações acerca dos problemas identificados nas localidades estudadas mediante sua contratação por parte de organismos públicos ou privados. Parte da equipe da SAGMACS trabalhou no Plano de Ação, entre eles Plínio de Arruda Sampaio (Angelo, 2013).

3. OBRAS DO PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação foi o responsável pela implementação de obras para além da arquitetura, dentre elas a instalação da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira; a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP); a construção de hidrelétricas; a pavimentação de estradas de rodagem; a construção do aeroporto de Viracopos; a criação do Centro Estadual de Abastecimento (CEASA); e a criação dos Fundos de Expansão Agropecuário, dos Fundos de Expansão da Indústria de Base e o de Financiamento das Indústrias de Bens de Produção.

Já em se tratando de sua produção arquitetônica, o PAGE, enquanto plano elaborado em uma administração pública, promoveu a modernização do Estado valendo-se da arquitetura moderna para reafirmar sua modernização, bem como o modernismo social que sua proposta representava.

Dada a industrialização que se instaurava, novas acepções surgiam e os conflitos sociais eram redefinidos, bem como a sociedade e a cultura vigente. Conforme Buzzar, Cordido e Simoni (2015), os equipamentos públicos produzidos pelo Plano, em larga escala, foram projetados de acordo com o desenvolvimento material sem, no entanto, afastar-se de suas implicações sociais.

Para a arquitetura moderna brasileira, ou sua corrente hegemônica, nada mais sincrônico, pois ela fechava a década de 1940 completando um círculo de maturidade, onde a especificidade de uma escola moderna nacional havia sido "reconhecida". Os anos 1950, mais do que cristalizar essa arquitetura, deveriam aprofundar suas características. Esse parecia ser o caminho. Nessa década, formaram-se as primeiras turmas das escolas específicas de arquitetura de São Paulo e de Minas Gerais. Revistas de arquitetura foram organizadas, a urbanização, em consonância com a industrialização, conheceria uma inflexão decisiva, que culminaria ao final da década de 1960 com o predomínio numérico da população urbana sobre a rural, moldando o território de vida da arquitetura e da indústria: a própria cidade. Ao mesmo tempo, o reconhecimento internacional da arquitetura brasileira seria (re)afirmado, revalidando suas qualidades em várias publicações estrangeiras.³

Nesse cenário, a produção arquitetônica de obras do estado estava a cargo do Departamento de Obras Públicas (DOP), que se manteve alheio às soluções modernas até o PAGE, com algumas exceções. A expressão arquitetônica adotada em seus projetos variava do ecletismo ao neocolonial, ou do racional à outra concepção de difícil definição. Sendo assim, as obras do DOP não representavam a modernização que a equipe do governo do PAGE pretendia.

Boa parte das obras do Plano de Ação foram financiadas pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP), imbuído de contratar projetos de profissionais que não faziam parte do quadro funcional do Estado e não compunham o DOP, portanto, não elaboravam projetos padrões conforme o Departamento – que embora já apresentava indícios de inflexão, afirmava ser essa a melhor solução se considerados os critérios de manutenção e aplicação dos projetos (Buzzar; Barros; Camargo, 2015).

A contratação de diversos profissionais liberais e escritórios de arquitetura variados para elaboração de projetos significou a introdução, de fato, da arquitetura moderna na produção de equipamentos públicos. E mais, os profissionais contratados tiveram a oportunidade de experimentar soluções projetuais e a possibilidade de fazê-lo a partir de um extenso programa de equipamentos públicos, em conformidade com o que pretendia o PAGE. O Plano representou uma ruptura em termos de arquitetura vinculada à administração do Estado. Assim sendo, os indícios modernos nos projetos elaborados foram indiscutíveis em razão das experimentações, trajetórias e atuações dos profissionais contratados.

Foram mais de mil projetos construídos em mais de 270 cidades por todo o estado de São Paulo. São exemplos dessa lista os edifícios da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1961-1969), projetado por Vilanova Artigas; o Fórum de Avaré (1962), projeto de Paulo Mendes da Rocha; e o Instituto de Educação Monsenhor Bicudo, de Salvador Candia, Marília (1962). São mais de 160 arquitetos contratados para elaboração de projetos, tais como João Batista Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Oswaldo Bratke, Salvador Candia, David Libeskind e Affonso Eduardo Reidy (Camargo, 2016).

Apesar de extensa, a produção de obras do PAGE é ainda desconhecida enquanto parte de um plano, por essa razão, não é reconhecida pela historiografia da arquitetura moderna brasileira como produto de uma política estatal elaborada em prol da modernização do país (Fachj; Silva; Buzzar, 2024). De modo a elucidar essa produção e exemplificar obras que fazem parte desse momento da arquitetura moderna, um edifício é apresentado, a Chefia de Extensão Agrícola, da cidade de Jaú, relacionada ao segmento agrícola. A análise de obras como esta faz parte de um projeto de pesquisa maior⁴ e cumpre seu papel no anúncio da negligência deste conjunto arquitetônico.

4. CHEFIA DE EXTENSÃO AGRÍCOLA

Algumas obras que foram projetadas ao longo da gestão de Carvalho Pinto, as de porte pequeno em sua maioria, são de autoria desconhecida – em função de serem assinadas pelo órgão/departamento responsável pela encomenda da edificação – e/ou não têm registro de seus projetos. É o caso da obra exemplificada a seguir, assinada pelo Departamento de Engenharia e Mecânica da Agricultura (DEMA), responsável por estudos agrícolas, levantamentos topográficos, soluções de defesa contra inundações, instalações de postos estratégicos de mecanização agrícola, manutenção de equipamentos e construções para a Secretaria da Agricultura ou construções rurais para outras Secretarias.

O edifício da Chefia de Extensão Agrícola (Figura 1), localizada na Rua Governador Armando Sales, 218 - Centro, na cidade de Jaú, demonstra em sua solução projetual características da arquitetura moderna,

percebidas em suas fachadas. A obra do ano de 1959 tem sua autoria associada ao DEMA e seu projeto foi especificamente elaborado, isto é, não é padronizado, como outros tantos da época.

Figura 1. DEMA, Chefia de Extensão Agrícola, Jaú, Brasil, 1959, fachada principal. Fonte: acervo de Amanda Romano de Chico, 2025.

A implantação do projeto se dá no eixo noroeste-sudeste e suas fachadas são marcadas pelo uso de janelas em fita de ferro e vidro (Figura 2). São quatro níveis no edifício e há dois acessos de veículos nas extremidades do terreno – um no nível inferior e outro no segundo. Há uso de pedras no muro de arrimo que demarca o acesso à edificação, localizado no segundo nível, bem como no platô em que está implantada.

Figura 2. DEMA, Chefia de Extensão Agrícola, Jaú, Brasil, 1959, janelas em fita de ferro e vidro. Fonte: acervo de Amanda Romano de Chico, 2025.

A edificação é marcada por sua horizontalidade, com volumes retangulares e platibanda. Destaca-se um painel em sua fachada principal, de composição geométrica e cores variadas (Figura 3).

Figura 3. DEMA, Chefia de Extensão Agrícola, Jaú, Brasil, 1959, painel da fachada principal. Fonte: acervo de Amanda Romano de Chico, 2025.

Atualmente, o edifício é sede da Secretaria de Agricultura - Regional de Jaú e entre suas modificações constatadas estão a colocação de gradis ao redor do edifício, impedindo o acesso livre por parte das pessoas, e a pintura realizada posteriormente, não possibilitando a identificação da cor original do edifício.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que diz respeito ao papel do Estado para consolidação da arquitetura moderna, bem como da administração e gestão pública, política, educacional, econômica, social e cultural, é evidente a magnitude e pretensão do Plano de Ação, principalmente por sua extensão e legado em se tratando de política pública.

Além disso, a importância do Plano de Ação, sobretudo pela ação do Estado como promotor da modernização do estado, advém tanto da quantidade de edifícios produzidos, quanto da oportunidade de experimentar proposições modernas em seus projetos.

Nesse íterim, a produção arquitetônica do Plano testemunha o emprego da arquitetura moderna como propulsora da modernização associada à dimensão social moderna e sua preocupação para com a melhoria das condições de vida da população, aliado ao desenvolvimento almejado em sua execução revelou seu ineditismo na qualidade de plano governamental.

Sendo assim, a preservação de suas obras e o reconhecimento de seu acervo se fazem necessários para a historiografia da arquitetura moderna brasileira. No mais, a legitimação do conjunto arquitetônico de linguagem moderna produzida pelo PAGE reforça também a necessidade de valorização de suas obras enquanto patrimônio coletivo.

NOTAS

¹ São Paulo, 1959, p. 17.

² São Paulo, 1960b, p. 9.

³ Buzzar, 2014, p. 216.

⁴ O trabalho é derivado das pesquisas do Grupo de Pesquisa Arte e Arquitetura, Brasil (ArtArqBr), desenvolvido no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP), que trata da Arquitetura Moderna Brasileira e do Plano de Ação.

REFERÊNCIAS

Angelo, Michelly Ramos de. **Louis-Joseph Lebreton e a SAGMACS**: a formação de um grupo de ação para o planejamento urbano no Brasil. São Paulo: Alameda, 2013.

Bosi, Alfredo. **Economia e Humanismo**. Revista Estudos Avançados. São Paulo, n. 26, p. 249-266. 2012.

Buzzar, Miguel Antonio. **João Batista Vilanova Artigas**: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967. São Paulo: Editora Unesp; Editora Senac São Paulo, 2014.

Buzzar, Miguel Antonio; Córdido, Maria Tereza Regina Leme de Barros; Simoni, Lucia Noemia. **A Arquitetura Moderna produzida a partir do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto – PAGE (1959-1963)**. Revista arq.urb. São Paulo, n. 14, 2º sem. 2015.

Camargo, Mônica Junqueira de. **Inventário dos bens culturais relativos ao Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963)**. Revista CPC, São Paulo, n. 21 especial, 1 semestre 2016. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/111965>>. Acesso em: 23 de setembro de 2021.

Fachi, Fernanda Millan; Silva, Jasmine Luiza Souza; Buzzar, Miguel Antonio. **O Plano de Ação enquanto agente e promotor da arquitetura moderna.** In: XV Seminário Docomomo Brasil, 2024, São Carlos/São Paulo. Anais do XV Seminário Docomomo Brasil: Arquitetura e urbanismo e a reconstrução do Estado e da sociedade, 2024. p. 1-12.

Lamparelli, Celso Monteiro. **Louis-Joseph Lebreton e a pesquisa urbano-regional no Brasil:** crônicas tardias ou história prematura. Cadernos de Pesquisa do LAP – série Urbanização e Urbanismo, São Paulo, n. 5, p. 1-33, mar./abr. 1995.

São Paulo. **Mensagem apresentada pelo governador Carlos Alberto A. de Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 14 de março de 1960.** São Paulo: Imprensa Oficial, 1960b.

São Paulo. **Plano de Ação do Governo 1959-1963:** administração estadual e desenvolvimento econômico-social. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1959.

BIOGRAFIA

Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo no Programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (PPGAU.IAU-USP) na área de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Arte e Arquitetura, Brasil (ArtArqBr). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Arquitetura, Tecnologia e Habitação (ArquiTec). Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação Associado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá e da Universidade Estadual de Londrina (PPU UEM/UEL) pela UEM (2019). Pós-graduada em Projeto de Interiores pela UNICESUMAR (2024). Arquiteta e Urbanista graduada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) (2016).